

**MEHNAT BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARINI TASHKIL QILISH VA
RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI**

¹Musayeva Shoirazimovna, ²Usmonova Dilfuza Ilxomovna

¹Samarqand iqtisodiyot va servis institute professori

²Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039677>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim xizmatlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, mamlakatimizda ta'lim xizmatlarining etakchi sub'ekti bo'lgan ta'lim muassasalarining hozirgi holati va ulardagi mavjud muammolar, hozirgi davrda ta'limning mazmuni va uni tashkil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ta'lim xizmatlari, marketing vositasi, tadqiqoti kontsepsiyasi, maqsad va vazifa.

Ta'lim muassasasida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning eng muhim marketing vositasi ta'lim xizmatlari bozorini marketing tadqiqotlari hisoblanadi. Ta'lim muassasasini rivojlantirishning strategik rejasini ishlab chiqishning tahliliy bosqichida ma'lumotni birlashtirish uchun ta'lim xizmatlari bozorini o'rganishning mavjud bir nechta usullarini bozorning ikki sub'ekti - iste'molchilarning xatti-harakatlari va qarorlariga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish bilan to'ldirish kerak.

Ta'lim xizmatlari bozorini o'rganish bo'yicha taklif etilayotgan metodologiyamiz bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

1) Tadqiqotning birinchi bosqichida marketing tadqiqoti kontsepsiyasi ishlab chiqiladi, bu tadqiqotning asosiy g'oyasini aks ettiruvchi hujjatdir. Kontsepsiya tadqiqotning dolzarbligini asoslashi, maqsad va vazifalarini, tadqiqot ob'ekti va predmetini belgilashi, vaqtini ko'rsatishi kerak. Usullarni tanlash va asoslash, tadqiqotni axborot bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot konsepsiyasi asosida marketing tadqiqotlari dasturi ishlab chiqilmoqda.

2) Ikkinchi bosqichda, tadqiqot kontsepsiyasiga ko'ra, Ta'lim xizmatlari bozorini tahlil qilish kerak: bozor hajmini, uning sig'imini, "korporativ" tuzilmasini, raqobat darajasi va jiddiyligini baholash va asosiy tendentsiyalarni aniqlash. Ta'lim xizmatlari bozorini har tomonlama o'rganish vazifasi bozor, uning xususiyatlari va rivojlanish tendentsiyalari haqida to'liq ma'lumot olishdan iborat. Tadqiqotning muhim bosqichi ekspert so'rovi bo'lishi mumkin, bu nafaqat sub'ektiv, balki ob'ektiv tomondan ta'lim xizmatlari bozoridagi vaziyatga, uning rivojlanish istiqbollari, iste'molchi va xaridlarga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish imkonini beradi. Ekspert sifatida muassasa o'quv yurtlari rahbarlari, viloyatning Ta'lim, yoshlar siyosati sohasi xodimlari va boshqalar qatnashishi mumkin.

3) Tadqiqotning uchinchi bosqichida ta'lim xizmatlari iste'molchilarining xatti-harakatlarini tahlil qilish kerak: hayotiy maqsadlar, qiziqishlar, baholashlar, istaklar, xatti-harakatlar motivlari, ularning ichki qadriyatlar tizimi bilan bog'liq bo'lgan afzalliklar va intilishlar. O'z iste'molchilarini, ularning xohish-istaklarini, imtiyozlarini o'rganib, Texnikumlar ularga aynan o'ziga kerak bo'lgan narsani taklif qilishi va buni raqobatchilardan yaxshiroq qilishi mumkin. Iste'molchini o'rganishda asosiy vazifa - ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va sotib olish xulq-atvori modellarini tahlil qilish.

Aksariyat bozorlarda kamroq qimmatli xaridlar amalga oshiriladi yoki iste'molchi va xaridor bir shaxs sifatida harakat qila oladi, bu ma'lumot boshqaruv qarorlarini qabul qilish

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

uchun etarli bo‘lishi mumkin. Ta‘lim xizmatlari bozorida boshqa maqsadli auditoriya - ta‘lim xizmatlarini xaridorlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish kerak. Xaridorlarni o‘rganish tadqiqotning eng muhim turlaridan biridir, chunki aynan ular iste‘molchining tanloviga ta‘sir qilish va ta‘lim xizmatini sotib olish orqali ta‘lim muassasasiga asosiy foyda keltiradi. Shuning uchun, uning hajmi va faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan qat’i nazar, har qanday muvaffaqiyatli muassasaning diqqat markazida bo‘lgan xaridordir. Texnikumni rivojlantirishning to‘g‘ri rejasini ishlab chiqish uchun ta‘lim xizmatlarini xaridorlarni segmentlash va joylashishni aniqlash uchun eng jozibador segmentlarni ajratib ko‘rsatish kerak. Xarid qilish to‘g‘risida qaror qabul qilish jarayonining bosqichlarida turli omillarning ta‘sir darajasini baholash kerak. Narxni va xaridorlarning boshqa taxminlarini tahlil qilish kerak.

4) Ma‘lumotlarni tahlil qilish asosida ta‘lim xizmatlari iste‘molchisining batafsil portretini tuzish, ta‘lim xizmatlari bozorida iste‘molchilarning xatti-harakatlarining turlari va omillarini ajratib ko‘rsatish kerak. Xarid qilish xulq-atvorini tahlil qilish natijasi xaridorlarni segmentatsiyalash va bozorda sotib olish xatti-harakatlari omillarini baholash bo‘lishi kerak.

5) Tadqiqotning yakuniy bosqichi – ta‘lim muassasasini rivojlantirishning strategik rejasini tuzish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Shuningdek, ushbu bosqichda olib borilgan tadqiqotlarni, duch kelgan qiyinchiliklar va xatolarni tahlil qilish va keyingi marketing tadqiqotlari uchun tavsiyalar ishlab chiqish kerak.

So‘nggi yillar ichida Samarqand viloyatidagi ta‘lim xizmatlari bozorining holatini tahlil qilish ushbu bozorni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini aniqlashga imkon berdi:

Viloyatidagi ta‘lim xizmatlari bozori boshlang‘ich, o‘rta va professional ta‘limning bir qator ta‘lim muassasalari bilan ifodalanadi. Barcha muassasalarning faoliyati ma‘lum darajada o‘zaro bog‘langan: Boshlang‘ich kasb-hunar ta‘limi iste‘molchilari kelajakda o‘rta va o‘rta maxsus va professional ta‘limi iste‘molchilariga aylanishi mumkin.

1 - jadval

Ta‘lim muassasalari haqida qisqacha ma‘lumot (2022 yil yanvar holatiga)

No	Ta‘lim muassasalari	TM soni	TM quvvati	Mavjud o‘quvchi soni (2020/2021 o‘quv yili)	To‘ldirilish koeffesenti
1	Kasb-hunar maktablari	37	24190	17479	0,7
2	Texnikumlar	23	20220	15688	0,8
3	Kollejlar	14	11605	8664	0,8
	Jami	74	56015	4181	0,8

Samarqand viloyatida o‘rta maxsus, professional ta‘lim xizmatlariga bo‘lgan potentsial talab 41831 kishini tashkil etadi, ammo bu ko‘rsatkich doimiy ravishda pasayib bormoqda. Bu bir tomondan oliy ta‘limga qamrovning ortib borayotganligi, ikkinchi tomondan o‘rta bo‘g‘inda Ta‘limning pullik bo‘lganligi bilan izohlanadi. Migratsiya darajasi vaziyatni sezilarli darajada yaxshilay olmaydi, chunki emigratsiya darajasi ancha yuqori. Talabning barqaror pasayishi fonida bu bozorning yaqqol nomutanosibliigi taklifning ko‘payishi hisoblanadi. Statistika ma‘lumotlarga ko‘ra, Samarqand viloyatining 2022 yil yanvar holariga ta‘lim xizmatlari bozorida taklif 56 015 kishini tashkil etdi. Bozordagi taklifga ekvivalent qiymat - bu viloyatidagi Ta‘lim xizmatlari bozorining sig‘imi.

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

Bozor imkoniyatlarining qisqarishi qattiq raqobat muhitiga olib keladi, bu ayniqsa kasb-hunar Ta`limi sohasida yaqqol namoyon bo`ladi. Bu ham nodavlat universitetlar sonining o`shishi bilan bog`liq. Viloyatining raqobat muhitini tahlil qilish ikkita asosiy ko`rsatkich bo`yicha baholash imkonini berdi: texnikumlarning moddiy-texnik bazasi (o`quv jarayoni uchun jihozlangan o`z hududining mavjudligi) va talabalar soni. Texnikumlarning moddiy-texnik bazasi nuqtai nazaridan Ta`lim xizmatlari bozori o`rtacha konsentratsiyali deb tavsiflanadi. Viloyatdagi 74 ta Professional ta`lim muassasalari 1998 yildan bugungi kunga qadar Respublika va mahalliy budjet hisobidan 26 milliard 822 mln so`m, shundan, xorijiy mamlakatlar kreditlari hisobidan 15 milliard 866 mln so`m, jami 42 milliard 708 mln so`mlik o`quv-laboratoriya, kompyuter texnikasi, avtomobil va traktor texnikasi, mini sex va ustaxona jixozlari bilan ta`minlangan. Ushbu jixozlardan ta`lim jarayonida foydalanilmoqda.

Viloyat bozori sub`ektlarining ta`lim xizmatlari portfelini tahlil qilish shuni ko`rsatdiki, texnikumlarda talab qilinadigan mutaxassisliklar sog`liqni saqlash (67%), muhandislik ishi (11.7%), biznes va boshqaruv (3.7%), qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi (2.9), arxetektura va qurilish (2.7%), veteranariya (2.7 %), kompyuter texnologiyalari va informatika (2.6%), xizmat ko`rsatish va transport (3.3%), huquq (1.2%), atrof muhit muhofazasi va qishloq xo`jalik texnikasi (0.8%), ishlab chiqarish va aloqa, axborotlashtirish (1.2%). O`rta bo`g`in mutaxassislarini tayyorlash tarkibida eng katta ulushni tibbiyot va muhandislik ishi mutaxassisliklar (xamshiralik ishi, feldsher-akusherlik ishi, farmatseftika, suv va kanalizatsiya tizimlarini montaj qilish, gaz tarmoqlarini montaj qilish, ko`chmas mulkni ro`yxatga olish mutaxassisliklar) tashkil etadi.

Samarqand viloyatidagi texnikumlarda kunduzgi ta`lim shaklida ta`lim olayotgan talabalarining mutaxassislik kesimidagi soni to`g`risidagi

2 - jadval

MA`LUMOT

T/r	Ta`lim sohalar soni	Jami o`quvchilar soni shundan:	Jami o`quvchilar sonidan							
			davlat granti	to`lov kontrakt						
					1-bosqichda			2-bosqichda		
					Jami	grant	kontrakt	Jami	grant	kontrakt
	Viloyat bo`yicha jami:	14599	2325	12274	6773	1306	5395	7714	992	6722
1	Pedagogika	1	1	0	1	1	0	0	0	0

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

	– 110 000									
2	San’at – 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Guma nitar fanlar -220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jurnal istika va ijtimo iy axbor ot - 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bizne s va boshq aruv – 320 000	552	142	410	217	85	13 2	335	57	27 8
6	Huqu q – 330 000	184	27	157	72	0	0	0	0	0
7	Tabiiy fanlar - 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Muha ndisli k ishi – 510 000	1720	286	1434	938	16 2	77 6	782	12 4	65 8
9	Komp yuter texnal ogiyal ari va	384	188	196	151	10 7	44	233	81	15 2

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

	infor matik a - 520 000									
10	Ishlab chiqar ish va qayta ishlas h tarmo qlari- 530 000	133	78	55	66	39	27	67	39	28
11	Arxet ektura va qurilis h- - 540 000	395	131	264	178	85	93	217	46	17 1
12	Aloqa va axbor otlash tirish, teleko mmun ikatsi ya texnal ogiyal ari - 550 000	41	9	32	17	5	12	24	4	20
13	Qishl oq, o‘rmo n va baliq xo‘jali gi - 610	431	274	157	143	11 3	30	288	16 1	12 7

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

	000									
14	Qishq oq xo‘jali gi texnik asi - 620 000	91	65	26	29	23	6	62	42	20
15	Veter enariy a- 630 000	387	217	170	135	13 5	0	252	82	17 0
16	Qishl oq xo‘jali gi irregat siyasi va melior atsiya si - 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sog‘li qni saqlas h- 710 000	9777	609	9168	4600	44 1	41 59	5177	16 8	50 09
18	Ijtimoiy ta`min ot- 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Xizmat ko`rsa tish - 810 000	264	195	69	93	36	57	171	15 9	12

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

20	Trans- port- 820 000	215	88	127	119	63	56	96	25	71
21	Atrof- muhit muhof azasi- 830 000	24	15	9	14	11	3	10	4	6
22	Hayot iy faoliy at havfsi zligi - 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaxassisliklarni tanlashda sezilarli gender farqi mavjud bo`lib, bu ayniqsa o`rta va oliy o`quv yurtlarida kasb tanlashda seziladi. Demak, Ta`lim, sog`liqni saqlash, madaniyat va san`at, iqtisod va menejment yo`nalishlarida tahsil olayotgan talabalar orasida xotin-qizlar 74-80 foizni tashkil etdi. Avtotransport vositalari, geologiya, foydali qazilmalarni qidirish va o`zlashtirish, energetika, energetika va elektrotexnika, metallurgiya, mashinasozlik va materiallarni qayta ishlash, avtomatlashtirish kabi mutaxassisliklar bo`yicha oliy va o`rta muhandislik-texnik ta`lim olayotgan talabalar orasida erkaklar (79-92%) ustunlik qiladi. Mehnat bozorida Boshlang`ich va oliy kasb-hunar ma`lumotiga ega bitiruvchilarga o`rta kasb-hunar ta`limiga ega bo`lganlarga nisbatan talab katta.

Mehnat bozorida eng ko`p talab qilinadigan mutaxassisliklarni aniqlash mumkin. Boshlang`ich kasb-hunar ta`limida - konchilik, ishlab chiqarish, qishloq xo`jaligi, qurilish va transport va aloqa sohalarida ishlash uchun ishchilar mutaxassisliklari. O`rta kasb-hunar ta`limida - avtomatlashtirish va boshqarish, madaniyat va san`at, ta`lim va pedagogika, iqtisodiyot va boshqaruv, qurilish va arxitektura, transport vositalari. Oliy kasbiy ta`limda mehnat bozorida eng ko`p talab qilinadigan mutaxassisliklar metallurgiya, mashinasozlik, materiallarni qayta ishlash, transport vositalari, informatika va kompyuter texnologiyalari, asbobsozlik va optika muhandisligi, avtomatlashtirish va boshqarish, qurilish va arxitektura, ta`lim va pedagogika, madaniyat va san`at, energetika, energetika va elektrotexnika.

O`zbekiston respublikasi ta`lim tizimining o`ziga xos xususiyati davlat mulki xissasining qisqarib borayotganligidadir. Ta`lim asosini tashkil etuvchi bilimning o`ziga xos tarafi uning iste`mol qilinishi bilan yo`q bo`lib ketmasligi, balki, insonda gavdalanishi va oshib borishidadir.

Ta`lim xizmatlarining o`ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ularning xar xil ne`mat turlariga tegishli ekanligi;
- ne`mat sifatida cheklanmaganligi;

- iste`mol qiymatiga egaligi, ta`limga bo`lgan extiyojlarni qondiruvchi o`ziga xos tovar ekanligi (moddiy tavsifga ega emasligi, saqlash va yo`q qilib tashlashning mumkin emasligi);
- ta`lim xizmatlarining individual tavsifga ega ekanligi;
- ta`lim xizmatlarini ko`rsatish va iste`mol qilish jarayonining bir vaqtning o`zida ro`y berishi;
- iste`molchilarning ta`lim xizmatlarining ko`rsatilishi jarayonida bevosita ishtirok etishi;
- ta`limga sarflanadigan xarajatlardan oladigan samarani miqdor jixatidan baholashning qiyinligi;
- ta`lim xizmatlariga talabning yuqori darajada egiluvchanligi.

Shu bois, ta`lim xizmatlarini rivojlantirishning ustuvor yo`nalishlarini belgilashda, birinchidan, mamlakatimizda ta`lim xizmatlarining etakchi sub`ekti bo`lgan ta`lim muassasalarining hozirgi holati va ulardagi mavjud muammolar, ikkinchidan, esa hozirgi davrda ta`limning mazmuni va uni tashkil etishdagi o`zgarishlarni e`tiborga olish zarur. Chunki bu o`zgarishlar fan-texnika taraqqiyotining ajralmas qismi bo`lib hisoblanadi.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasi Qonunlari
2. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O`zbekiston”, 2023y
3. O`zbekiston Respublikasi «Ta`lim to`g`risidagi» Qonuni 23.09.2020 y
4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 1997 yil 29 avgust
5. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va qarorlari
6. Prezidentimizning 2019 yil 6 sentyabrda “Professional ta`lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi 5812 sonli Farmoni.
7. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 31-dekabrda “Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta`minlash chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-4939-son qarori.
8. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “YOshlarni ma`naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga Ta`lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko`tarish chora-tadbirlari to`g`risida” 15/08/2018 - 18:02 11699 qarori..
9. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik “STAR-SEL” MChJ nashriyot va ijodiy bo`limi. Samarqand-2023
10. Musaeva Sh.A. Integrallashtirilgan marketing kommunikatsiyasi O`quv qo`llanma “Mahorat” nashriyoti, Samarqand – 2022
11. Musaeva Sh.A., Usmonova D.I. Innovatsion marketing “TURON EDITION” 2021 yil uchun o`quv qo`llanma. Kalyujnovoy, A.YA. YAKobsona. – M.: «Omega-L», 2009. – 476 s.